

Révision du genre *Brachiolodes* Amsel, 1953 et des espèces attribuées au genre *Veldticola* Hampson, 1930 (Lep. : Pyralidae Phycitinae).

Guillaume LERAUT, FRES¹

- **Résumé.** Le genre *Veldticola* Hampson, 1930 est étudié et sa position par rapport au genre *Thylacoptila* Meyrick, 1885 fait l'objet d'une analyse anatomique comparée ; les espèces du genre *Brachiolodes* Amsel, 1953 et celles jusqu'ici attribuées au genre *Veldticola* sont révisées ; de nouvelles combinaisons sont établies. A l'issue de la présente étude, le genre *Brachiolodes* (= *Phycitophila* Balinsky, 1994), **syn. nov.** ; (= *Kivia* Balinsky, 1994), **syn. nov.** compte 7 espèces répandues dans les régions paléarctique et africaine ; le genre *Veldticola* compte désormais quatre espèces.
- **Abstract. Revision of the genus *Brachiolodes* Amsel, 1953 and of the species previously inserted in the genus *Veldticola* Hampson, 1930 (Lep. Pyralidae, Phycitinae).** – Genus *Veldticola* Hampson, 1930 is studied and its neighbourhood with *Thylacoptila* Meyrick, 1885 is stated following an anatomical analysis. Species of the genus *Brachiolodes* Amsel, 1953 as well as these up to now part of the genus *Veldticola* are revised; new combinations are stated. Thus, the genus *Brachiolodes* (= *Phycitophila* Balinsky, 1994), **syn. nov.**; (= *Kivia* Balinsky, 1994), **syn. nov.** accounts for seven species widespread within the Palaearctic and Afro-tropic biogeographical areas. The genus *Veldticola* now accounts for four species.
- **Mots-clefs.** Pyraloidea, Phycitinae, Phycitini, synonymes nouveaux, combinaisons nouvelles, région paléarctique, région afro-tropicale, morphologie.
- **Key-words.** Pyraloidea, Phycitinae, Phycitini, new synonyms, new combinations, Palaearctic area, Afro-tropic area, morphology.

Conventions et abréviations

MNHN: Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris

prep. : préparation microscopique (genitalia)

GL: Guillaume LERAUT

Introduction

La présente note fait suite au constat réalisé récemment de l'analogie entre *Brachiolodes ziczac* Amsel, 1953 d'Afrique du Nord, d'une part, et d'autre part de plusieurs espèces jusqu'ici classées dans le genre *Veldticola* Hampson, 1930. L'étude des espèces-types de chaque genre concerné, et la prise en compte de synonymies récemment établies (G. LERAUT, 2019 ; N. SLAMKA, 2019) m'a conduit à revoir la composition du genre *Brachiolodes* Amsel, 1953, en particulier à l'aune des caractères anatomiques que sont les genitalia mâles et femelles, plus fiables chez les Phycitinae que

¹ Société Entomologique de France, Secrétariat Général, 45 rue Buffon, F-75005 Paris. – guillaume.leraut@hec.edu.

l'ornementation ou l'aspect – de plus, souvent mal étudié – des palpes et antennes. Une analyse approfondie de la morphologie m'a également permis de statuer sur la position de *Veldticola* Hampson, 1930 par rapport à *Thylacoptila* Meyrick, 1885, un faisceau d'indices morphologiques permettant de rapprocher ces deux genres.

Matériel et méthodes

Le matériel d'étude complémentaire aux travaux de bibliographie est intégralement constitué de spécimens des collections du MNHN. Il est conservé au Laboratoire d'Entomologie, actuellement partie de l'ISYEB-UMR 7205.

Les dessins ont été réalisés par l'auteur et représentent autant que possible les genitalia dans une position standard,

- D'après nature,
- D'après des travaux publiés, cités en légende (Fig. 1 b, 2 b, 7, 10, 12, 13).

Les préparations microscopiques utilisées dans le cadre du présent article ont été réalisées suivant la méthode décrite in G. LERAUT, 2019 : 43 et sont conservées au sein des collections de lames microscopiques du département des Lépidoptères Hétérocères, classées par auteur. Les auteurs des préparations sont les suivants :

- Fig. 1 a, 2 a, 3 : Patrice LERAUT,
- Fig. 4, 5, 6, 8, 9, 11 : Guillaume LERAUT,
- Fig. 14 : Rolf-Ulrich ROESLER.

Il convient également de noter que deux taxa du genre *Veldticola* Hampson, 1930 n'ont pu être étudiés : *Veldticola persinuella* Hampson, 1930 (Transvaal) (dont *V. irrorella* est peut-être synonyme, même localité-type et différences peu significatives dans la diagnose) et *Veldticola macra* Hampson, 1930 (Kenya). Par commodité, ces espèces ont été maintenues dans le genre *Veldticola* Hampson, 1930, mais la position systématique réelle requerra des analyses ultérieures du matériel type.

Résultats

Genre *Brachiolodes* Amsel, 1953

Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire (A), 15 (4) : 1443. Espèce type : *Brachiolodes ziczac* Amsel, 1953.

Nephoptyrgia Amsel, 1965 (SLAMKA, 2019 : 113)

Phycitophila Balinsky, 1994, **syn. nov.** (G. LERAUT, 2019 : 82) (voir Note I)

Kivia Balinsky, 1994, **syn. nov.** (voir Note I)

ziczac ziczac Amsel, 1953

Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire (A), 15 (4) : 1444 ; fig. 3, 3 a, 4, 4 a.

Localité-type. Maroc saharien.

Habitus. Ailes antérieures d'un gris jaunâtre clair semé de gris cendré, marquées par une bande antémarginale grise rebordée de jaune crème du côté basal ; postmédiane moins nette, davantage rectiligne, transversale. Postérieures d'un blanc ivoirin sale. Genitalia. Voir **Fig. 1 a, 2 a**.

Distribution. Afrique du Nord, Sahel occidental (dont Mauritanie) ; Canaries.

***ziczac austeritella* (Amsel, 1965) (Voir Note II)**

Nephoterygia austeritella Amsel, 1965 (SLAMKA, 2019 : 113)

Annalen des naturhistorischen Museums in Wien, **68** (1964) : 596 ; fig. 2, pl. 1 fig. 3.

Localité-type. Nord du Soudan, Wadi Halfa.

Habitus. Par rapport à la sous-espèce nominative, beaucoup plus terne et sans teinte jaune, d'un grisâtre cendré abondamment semé de gris moyen. Genitalia. Mâles. Comme la sous-espèce nominative. Femelles. Le signum paraît plus ample et ses spicules davantage allongés que chez la sous-espèce nominative. Voir **Fig. 1 b, 2 b**.

Distribution. Sahel oriental (dont Soudan), Arabie et sud de l'Iran (Bandar-Abbas).

***megista* (Hampson, 1930), comb. nov. Voir Note III.**

Veldticola megista Hampson, 1930

Namibicola splendida Balinsky, 1991 b *sensu* Balinsky, 1991 b [*partim*]. Voir Note III.

Tephros connexella (Ragonot, 1893) *sensu* G. Leraut, 2019. Voir G. LERAUT, 2019 : 99.

Annals & Magazine of Natural History, (10) **5** : 75.

Localité-type. Afrique orientale, Mashonaland, Salisbury [Harare, Zimbabwe].

Habitus. Se référer à G. LERAUT, 2019 : 82, 172. D'une manière générale, l'habitus de cette espèce évoque celle d'un robuste *Acrobasis* Zeller, 1839 (envergure 27-30 mm) avec chez le mâle un net renflement des premiers articles antennaires après le scape, supportant un faisceau de soies porrigées. La teinte est d'un gris cendré brillant, moiré, suffusé de gris moyen. Voir **Fig. 4, 5**.

Distribution. Afrique australe orientale, Madagascar.

***longisacculata* (Balinsky, 1994), comb. nov. Voir Note I.**

Kivia longisacculata Balinsky, 1994

A study of the African Phycitinae in the Transvaal Museum : 114 ; fig. 115, 311, 452.

Localité-type. [Congo] Katanga, Kivu.

Habitus. Se reporter à la diagnose de B. BALINSKY (1994). Voir **Fig. 7**.

Distribution. Afro-tropical.

***obscurita* (Balinsky, 1994), comb. nov. Voir Note I.**

Phycitophila obscurita Balinsky, 1994

A study of the African Phycitinae in the Transvaal Museum : 90 ; fig. 91, 289, 429 [*Phycitophila obscurita*].

Localité-type. Zimbabwe, Umtali.

Habitus. Se reporter à la diagnose de B. BALINSKY (1994). Voir **Fig. 8**.

Distribution. Afrique australe.

***irrorella* (Hampson, 1930), comb. nov. Voir Note III.**

Veldticola irrorella Hampson, 1930

Annals & Magazine of Natural History, (10) **5** : 75.

Localité-type. Afrique du Sud, Transvaal.

Habitus. Très proche de *B. megista* et *B. dividivalvella*, mais s'en distingue par la plus petite envergure (25 mm), l'ornementation davantage uniforme, aux antérieures d'un gris moyen suffusé de gris cendré légèrement lilacin, givrées. Postérieures blanc nacré assez translucide. Corps entièrement beige clair à nuances gris lilacin sur le thorax. Palpes brun foncé. Genitalia. Mâle. Comme *B. dividivalvella* mais saccus nettement plus étroit et évasé, en U anguleux ; uncus davantage étiré, pyriforme ; valves plus étroites. Femelle. Ne m'est pas connue.

Distribution. Afrique australe (et tropicale ?).

***dividivalvella* (G. Leraut, 2019), comb. nov. Voir Note III.**

Veldticola dividivalvella G. Leraut, 2019

Revue Française d'Entomologie Générale, **1** (2) : 82, fig. 62, 356.

Localité-type. Madagascar Nord, forêt d'Analamerana.

Habitus. Se reporter à G. LERAUT, 2019 : 82. L'espèce présente un habitus assez proche de la précédente, bien que plus grande, les ailes antérieures d'un gris plus foncé, la côte étant très assombrie, le corps et le thorax d'un brun fuligineux et l'aire basale beige roussâtre délimitée par une vague bande gris sombre. Elle s'en distingue nettement par les genitalia. Voir **Fig. 6**.
Distribution. Madagascar. L'espèce y semble vicariante de *B. irrorella* (Hampson).

marmorata (Alphéraky, 1876), **comb. nov.** Voir *Note IV*.

Nephopterix marmorata Alphéraky, 1877

Trudy Russkago Entomologiceskago Obscestva, 10 : 44.

Localité-type. « Caucase ».

Habitus. Se référer à P. LERAUT, 2014 : 123, 176. L'imago (envergure 23 mm) est d'un brun-roux marbré avec une longue tache cunéiforme dans le disque et des post. beige roussâtres. Voir **Fig. 3**.
Distribution. Pléarctique non occidental et non méridional.

Genre **Namibicola** Balinsky, 1991, **bonus gen., stat. rev.** Voir *Note V*.

South African Journal of Entomology, 26 (3) : 103. Espèce type : *Namibicola splendida* Balinsky, 1991.

splendida Balinsky, 1991

South African Journal of Entomology, 26 (3) : 104 ; fig. 11, 25, 41, 57, 76.

Localité-type. Namibie, Luederitz B.

Habitus. Voir la diagnose de B. BALINSKY (1991 b). L'habitus, d'un gris cendré amplement moucheté de gris moyen, n'est pas sans évoquer plusieurs espèces citées ici, dont *B. megista*, ainsi que *Tephros connexella* (Ragonot, 1893).

Distribution. Afrique australe occidentale.

simplex Balinsky, 1994

A study of the African Phycitinae in the Transvaal Museum : 117 ; fig. 118, 314, 455.

Localité-type. Afrique du Sud, East London.

Habitus. Très analogue à *splendida* (ci-dessus), les antennes finement pectinées l'en distinguent. Genitalia très semblables chez le mâle.

Distribution. Afrique australe.

Genre **Thylacoptila** Meyrick, 1885

The Entomologist's monthly magazine, 22 : 106. Espèce type : *Thylacoptila paurosema* Meyrick, 1885.

Bussa Ragonot, 1888

paurosema paurosema Meyrick, 1885

Bussa maculella Ragonot, 1888

Thylacoptila canescentella Hampson, 1896

Thylacoptila thylacandra Meyrick, 1932

Harraria diehliella Marion & Viette, 1956

Thylacoptila borbonica Guillermet, 2007 (G. LERAUT, 2019 c : 139)

The Entomologist's monthly magazine, 22 : 106.

Localité-type. Cap-Vert, Saint-Vincent.

Habitus. Se référer à G. LERAUT, 2019 : 139-140. L'ornementation est d'ordinaire assez typée, les antérieures d'un gris cendré variablement semé d'écailles blanc cassé à rosâtre lilacin très pâle, l'aire antémédiane marquée par une bande assombrie gris moyen à sépia. Genitalia : voir **Fig. 11, 14**.

Distribution. Pantropical (sauf Amériques) et oriental, dont Madagascar (sous-espèce *guillermeti* G. Leraut, voir ci-dessous), Andaman, Ascension, etc. Répandu et commun ; dans les territoires français, La Réunion (sous-espèce nominative), à rechercher à Mayotte.

***paurosema guillermeti* G. Leraut, 2019**

Revue Française d'Entomologie Générale, 1 (2) : 140.

Localité-type. Madagascar Nord-Est, Maroantsetra.

Habitus. Comme la sous-espèce nominative, mais en moyenne de plus petite taille et d'un gris moyen uniforme. L'habitus de cette sous-espèce est particulièrement voisin de celui de *Laomedonia grapholitella* (Balinsky, 1994), en moyenne plus petit et dont les premiers segments antennaires présentent une abondante touffe de soies porrigées au niveau de la fossette. Il peut également être confondu avec *Cadra cautella* (Walker, 1863), encore plus petit et aux ailes plus étroites.

Distribution. Madagascar.

Genre *Veldticola* Hampson, 1930

Annals & Magazine of Natural History, 10 (5) : 73. Espèce type : *Veldticola striatella* Hampson, 1930.

Voir Note VI.

***striatella* Hampson, 1930**

Annals & Magazine of Natural History, (10) 5 : 74.

Localité-type. [Afrique du Sud] « British South Africa », Tranvaal.

Habitus. Voir BALINSKY, 1991 a. Genitalia : voir **Fig. 10, 13.**

Distribution. Afrique australe.

***nebulosella* Hampson, 1930**

Annals & Magazine of Natural History, (10) 5 : 74.

Localité-type. [Afrique du Sud] « British South Africa », Tranvaal.

Habitus. Voir BALINSKY, 1991 a. Genitalia : voir **Fig. 9, 12.**

Distribution. Afrique australe.

****persinuella* Hampson, 1930**

Annals & Magazine of Natural History, (10) 5 : 73.

Localité-type. [Afrique du Sud] « British South Africa », Tranvaal.

Diagnose. Cette espèce ne m'est pas connue.

Distribution. Afrique australe.

****macra* Hampson, 1930**

Annals & Magazine of Natural History, (10) 5 : 75.

Localité-type. [Kenya] Afrique orientale anglaise.

Diagnose. Cette espèce ne m'est pas connue.

Distribution. Afrique orientale.

Notes explicatives

(I) Les genres monospécifiques *Phycitophila* Balinsky, 1994 et *Kivia* Balinsky, 1994 présentent de fortes analogies, avec des genitalia mâles dotés des synapomorphies de *Brachiolodes* Amsel, 1953 (voir Fig. 1-2, 7-8). L'un de ces genres a été précédemment placé par moi-même (G. LERAUT, 2019 : 82) en synonymie de *Veldticola* Hampson, 1930, se fondant sur l'apparente proximité avec les taxa *megista*, *irrorella* et *dividivalvella*. Toutefois, la présente revue permettant d'associer ces espèces au genre *Brachiolodes* d'une part, et présentant de manière approfondie les caractères du genre *Veldticola*, me conduisent à établir les nouvelles synonymies suivantes :

Brachiolodes Amsel, 1953 (= *Phycitophila* Balinsky, 1994 : 90), **syn. nov.** (= *Kivia* Balinsky, 1994 : 114), **syn. nov.**

Il s'ensuit les combinaisons nouvelles citées supra concernant les taxa *longisacculata* Balinsky, 1994 : 90 et *obscura* Balinsky, 1994 : 114.

(II) *Nephoterygia austeritella* Amsel, 1965 est établi par N. SLAMKA (2019 : 113) comme synonyme de *B. ziczac* ; cet auteur confère au taxon *austeritella* un statut infraspécifique, présentement considéré comme pleinement adéquat.

Les illustrations données par ALIPANAH, ASSELBERGS & SARANI (2012) pour *austeritella* témoignent de la synonymie avec le *Brachiolodes ziczac* Amsel, 1953 de Mauritanie (en dépit de quelques différences dans la forme du signum, justifiant le rang de sous-espèce) et en outre la grande proximité avec le taxon *megista* Balinsky d'Afrique australe, qui s'en distingue seulement (faiblement) par le caractère émoussé et arrondi des spicules du signum des genitalia femelles et la moindre longueur du processus sclérifié des valves chez les mâles.

(III) Comme l'illustrent les Fig. 4-5 ci-dessous, le taxon *Veldticola megista* Hampson, 1930 correspond en tous points au genre *Brachiolodes*, et s'avère fort apparenté à *B. ziczac* dont il est vicariant en Afrique australe et à Madagascar. Il s'ensuit que : *Brachiolodes megista* (Hampson, 1930), **comb. nov.**

Cette espèce se distingue du taxon *ziczac*, chez la femelle, par la plus grande ampleur de la sclérification en amont du corpus bursae peu après l'insertion du ductus bursae), chez le mâle par le parcours différent du processus membraneux partant de la costa suivant un parcours rectiligne jusqu'au bord interne des valves, et de longueur inférieure à celui de *ziczac*. En outre la taille de cette espèce paraît supérieure et son ornementation, d'un gris cendré moiré de gris moyen, s'écarte nettement de celle de *B. ziczac*.

De la même manière, deux autres espèces jusqu'ici intégrées au genre *Veldticola* Hampson, 1930 présentent une grande similitude avec les taxa *ziczac* et *megista*.

- Le taxon *Veldticola dividivalvella* G. Leraut, 2019 d'une part, dont les genitalia mâles (la femelle est à ce jour inconnue) (voir Fig. 6) sont très semblables à ceux de *B. megista*, avec cependant une armature davantage trapue, mais qui justifient l'inclusion dans le genre *Brachiolodes* Amsel, d'où la présente combinaison nouvelle ;
- Le taxon *Veldticola irrorella* Hampson, 1930 d'autre part, non illustré ici et dont le précédent est très voisin mais qui se distingue, outre par sa taille plus petite, par son habitus plus clair, givré, aux reflets gris rosâtres, et par un saccus plus fin et évasé et l'édéage disposant d'un cornutus principal plus épais (les genitalia femelle ne m'en sont pas connus – un unique exemplaire, provenant d'Afrique et étiqueté « 6-61 » - étiquette temporaire sur calque dans un lot de matériel d'Afrique, peut-être tropicale, a pu être étudié ; *prep.* G. LERAUT n°914, MNHN, Paris) ; il en résulte la présente combinaison nouvelle.

(IV) Placé dans le genre *Sciota* Hulst, 1888 par P. LERAUT (2002 : 163), ce taxon a été par ailleurs rapproché du genre *Myrlaea* Ragonot, 1887. Toutefois, après analyse des structures anatomiques, il paraît que ces deux propositions s'écartent du plan de base de chacun de ces deux genres.

A l'inverse, à l'aune notamment de l'étude des genitalia mâles (structure des valves disposant d'un appendice membraneux synapomorphique ; édéage), ce taxon s'insère bien dans la trame du genre *Brachiolodes* Amsel, 1953, comme l'illustre la Fig. 3 ; d'où la présente combinaison nouvelle.

(V) La détermination de *T. connexella* dans ma publication antérieure (G. Leraut, 2019) est apparue inexacte, reposant sur une confusion ancienne entre ces deux taxa d'habitats voisins (détermination

manuscrite ancienne inexacte). Les genitalia femelle du taxon étudié correspondent en fait en tout point à ceux de *Brachiolodes megista*. *T. connexella* n'est donc à ce stade pas répertoriée de Madagascar.

Acompagnant sa diagnose (BALINSKY, 1991 b : 104) de *Namibicola splendida*, le descripteur illustre les genitalia mâles (p. 98) et femelle (p. 101). Or, ces derniers ne correspondent pas du tout à ceux de *N. splendida* et résultent d'une confusion certaine avec un exemplaire de *Brachiolodes megista*, dont l'habitus, là encore, est proche. Les genitalia mâle, pour leur part, correspondent bien à une espèce distincte et l'holotype est un male, et le taxon *simplex* Balinsky est donc valide. En revanche, les genitalia d'un paratype femelle sont faussement attribués à cette espèce (il s'agit alors de *N. splendida* Balinsky, 1991 b *sensu* Balinsky, 1991 b [*partim*]). Ces genitalia femelle correspondent à ceux de *B. megista*.

Le genre *Namibicola* Balinsky, 1991 b : 103 (**bonus gen., stat. rev.**), à en juger par les genitalia mâles illustrés par BALINSKY, 1991 b ; 1994, paraît particulièrement voisin de *Asartodes* Ragonot, 1893 ; l'en distinguent seulement les cornuti de l'édéage (chez les mâles), constitués d'un ou deux amas circulaires de fins spicules. L'on pourrait tout aussi bien en faire un sous-genre d'*Asartodes*.

(VI) Le genre *Veldticola* Hampson, 1930 est ici rapproché de *Thylacoptila* Meyrick, 1885, proximité jusqu'ici non établie. Les genitalia rapprochent en effet l'espèce-type de *Thylacoptila* et celle de *Veldticola*, ces deux genres appartenant à un même groupe. Comme l'illustrent les Fig. 9 à 14, sont notamment identiques, la forme globale de l'armature génitale des mâles, y compris l'uncus et le gnathos – bifide seulement chez *T. paurosema* ; la morphologie des valves marquées en leur milieu d'un long processus sclérifié ; l'édéage assez allongé dont l'unique cornutus est presque filiforme et très allongé ; également, les genitalia femelles sont bâtis de manière analogue, avec une bursa constituée de deux poches globulaires ou obovales de part et d'autre d'un ductus médian resserré et portant une série de petits spicules serrés et fins. On peut se référer à BALINSKY, 1991 a : 23 et à G. LERAUT, 2014 c : 187, 196 pour l'illustration de ces espèces.

Des différences séparent toutefois ces deux genres, en particulier la structure des valves, de l'uncus et du gnathos ainsi que de la transtilla chez le mâle, et la morphologie du caput bursae chez la femelle. Des analyses génétiques seraient utiles afin d'évaluer la proximité génétique possible et de confirmer leur appartenance à un même phylum.

Le genre *Thylacoptila* se compose à ce jour de trois espèces, dont deux (*T. cavifrontella* Hampson, 1901 de Malaisie et *T. gonylasia* Tams, 1935 des Samoa), non étudiées, ne sont pas traitées ici.

Illustrations

Légende. Fig. 1 a. – *Brachiolodes ziczac ziczac* (Maroc), mâle, genitalia. 1 b. – *B. ziczac austeritella*, mâle, aedeagus. 2 a. – *Brachiolodes ziczac ziczac* (Maroc), femelle, genitalia. 2 b. – *B. ziczac austeritella* (Iran), femelle, genitalia (*partim*) (d'ap. ALIPANAH & alii, 2016). 3. – *B. marmorata*, **comb. nov.** (Arménie), mâle, genitalia. 4. – *B. megista*, **comb. nov.** (Madagascar), femelle, genitalia. 5. – *B. megista*, **comb. nov.** (Madagascar), mâle, genitalia. 6. – *B. dividivalvella*, **comb. nov.** (Madagascar), mâle, genitalia. 7. – *B. longisacculata*, **comb. nov.** (Afrique du Sud), mâle, genitalia (d'ap. BALINSKY, 1994 : 192). 8. – *B. obscurita*, **comb. nov.** (Afrique du Sud), mâle, genitalia. 9. – *V. nebulosa* (Afrique du Sud), mâle, genitalia (le trait noir pointe la structure interne membraneuse des valves). 10. – *V. striatella* (Afrique du Sud), mâle, genitalia (d'ap. BALINSKY, 1991 : 23). 11. – *T. paurosema guillermeti* (Madagascar), mâle, genitalia. 12. – *V. nebulosa* (Afrique du Sud), femelle, genitalia. 13. – *V. striatella* (Afrique du Sud), femelle, genitalia (d'ap. BALINSKY, 1991 : 23). 14. – *T. paurosema guillermeti* (Madagascar), femelle, genitalia.

Fig. 1 a

Fig. 1 b

Fig. 2 a

Fig. 2 b

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Remerciements

Je tiens à remercier ici :

- M. Prof. Joël MINET (MNHN, Paris), responsable des collections de Lépidoptères Hétérocères, grâce auquel j'ai eu accès aux collections du MNHN et ai pu y travailler dans de bonnes conditions,
- Mme. Jocelyne GUGLIELMI (Société Entomologique de France), qui gère actuellement la bibliothèque de cette Société, tâche ardue mais, en dépit des progrès de la digitalisation des fonds documentaires, nécessaire à tout entomologiste désireux de travailler la bibliographie,
- Le travail de relecture effectué par les deux relecteurs membres du Conseil scientifique de la présente Revue.

Références bibliographiques

ALIPANAH, Helen ; ASSELBERGS, Jan & SARANI, Mansour, 2012. - Redescription of *Nephoterygia austeritella* Amsel, 1965 (Pyralidae: Phycitinae) with description of its hitherto unknown female – *Nota lepidopterologica*, **35** : 185 – 191 ; 5 photog. noir et bl. et coul.

BALINSKY, Boris Ivan, 1991 a. – On genitalia of some Southern African Phycitinae (Lepidoptera, Pyralidae). *South African Journal of Zoology*, **26** (3) : 11-35 ; 3 photog. coul., 64 dessins au trait.

BALINSKY, Boris Ivan, 1991 b. - New and inadequately described genera and species of Phycitinae (Pyralidae, Lepidoptera) from Southern Africa. *South African Journal of Zoology*, **26** (3) : 93-114 ; 7 photog. coul., 12 photog. noir et bl., 67 dessins au trait.

BALINSKY, Boris Ivan, 1994. – *A study of the African Phycitinae in the Transvaal Museum* : 1-208 ; 20 pl. hors-texte noir et bl., B. Balinsky éd., Prétoria.

HAMPSON, Sir George, 1930. – New genera and species of Phycitinae (Lepidoptera, Pyralidae). - *Annals and Magazine of Natural History* (10) **5** : 50–80.

LERAUT, Guillaume H. C, 2019. – Contribution à la connaissance des Pyralidae Phycitinae de Madagascar, des Comores et des Mascareignes (III) – Révision et inventaire des espèces présentes à Madagascar et dans les Mascareignes. Supplément à la Faune de Madagascar – Lep. Pyralidae, Phycitinae. *Revue Française d'Entomologie Générale*, **1** (2) : 38-197 ; 17 pl. coul., 159 photog. coul.

LERAUT, Patrice J. A, 2002. – Contribution à l'étude des Phycitinae (Lepidoptera, Pyralidae). *Nouvelle Revue d'Entomologie*, **19** (2) : 141-177.

LERAUT, Patrice J. A, 2014. – *Papillons de nuit d'Europe*, vol. **4**, Pyrales 2 : 1-440, 69 pl. coul., 190 dessins au trait. NAP Editions, Verrières-le-Buisson.

SLAMKA, Frantisek, 2019. - *Pyraloidea of Europe (Lepidoptera)*, vol. **4**, Phycitinae - Part 1. F. Slamka éd., Bratislava.

--- ** ---